

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИНИНГ ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ВА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ БИЛАН ХАМКОРЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Ф.Б.Кучқоралиев

ИИВ Академияси 225-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435466>

Мамлакатимиз ўз мустақиллигини қўлга киритиб, ҳуқуқий, демократик давлат, фуқаролик жамияти қуриш жараёни кетаётган ҳозирги кунда бошлаб, сиёсатнинг бош йўналиши инсон, унинг манфаатини ҳимоя қилишга бағишланди, шу мақсадда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш масаласига жиддий эътибор берилди. Бу ўринда юқорида тилга олинган ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш билан бир қаторда, уларни амалиётга татбиқ этишни таъминлаш мақсадида мамлакатда турли ҳуқуқий институтлар ташкил этилди. Ўзбекистон Республикасидаги инсон ҳуқуқлари бузилганлиги тўғрисидаги маълумот тўплаш ва ҳуқуқи камситилган инсонларга ёрдам бериш учун Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Мажлис Вакили – Омбудсман, Ўзбекистон Республикаси инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий маркази шулар жумласидандир. Ушбу ҳужжатлар ва ҳуқуқий институтларда аҳоли барча қатламларининг ҳуқуқий саводхонликка эришишлари, юксак даражадаги ҳуқуқий билимлари ҳамда уларни кундалик ҳаётда қўллай олишлари учун ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг кенг қамровли мунтазам тизими яратилган¹.

Хусусан, жазони ижро этиш тизимида ҳам давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорликни ташкил этиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Мавзуимиз доирасида жазони ижро этиш муассасаларининг давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорлигини ўрганар эканмиз авалло жазони ижро этиш муассасалари, давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлар тушунчаларини маъно мазмунига тўхталиб ўтсак.

Жазони ижро этиш муассасаси — суд ҳукмига биноан белгиланган жазоларни ижро этувчи муассасалар ва органлар. Жазоларнинг турларига қараб бу жазоларни ижро этувчи орган ва муассасалар бир-биридан фарқ қилади. Ўзбекистон Республикаси ЖИКга биноан, жарима тариқасидаги жазо суд томонидан, озодликдан маҳрум қилиш, қамоқ, ахлоқ тузатиш

¹ Abdusalamova S. Аёллар манфаатларини ҳимоя қилишда ҳуқуқий маданиятни тарғиб қилишнинг амалий асослари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С4. – С. 221-224.

ишлари, ўлим жазоси ички ишлар органлари томонидан ижро этилади².

С.Зикировнинг фикрича, Жазони ижро этиш муассасаси юридик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади³

Фикримизча, Жазони ижро этиш муассасалари суд ҳукмига биноан белгиланган жазоларни ижро этувчи муассасалар ва органларюридик шахс ҳисобланади, фаолиятини амалга ошириш учун ўз мустақил балансига, шахсий ғазна ҳисобварағига ва банк ҳисобварағига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрларга, шунингдек, ўз фаолиятини амалга ошириш учун муассасанинг номи ёзилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат гербининг тасвири туширилган бланкаларга эга бўлади. Хозирда, Ш.Қушбоқов ёзишича, Жазони ижро этиш тизимда ҳозирги кунда 39 та ишлаб чиқариш фаолияти мавжуд бўлиб, уларнинг 22 таси саноат ишлаб чиқаришга, 17 таси қишлоқ хўжалигига ихтисослашган бўлиб ушбу йўналишлар орқали тадбиркорлик фаолиятини олиб борилади⁴.

Шунингдек, Давлат органлари тушунчасига ҳам тариф берадиган бўлсак турли хил қарашлар мавжуд булар қуйидагилар:

биринчидан, Давлат механизмининг дастлабки ва энг муҳим таркибий унсури давлат органидир;

иккинчидан, Давлат органи - давлат функцияларини ижро этишда қатнашувчи ва бунинг учун ҳокимият ваколатига эга бўлган давлат механизмининг бўғани (унсури)дир⁵;

учинчидан, Давлат органи- бу қонуний асосда ташкил этиладиган, давлат ҳокимиятини амалга оширувчи муайян ваколатларга эга бўладиган,

² [Jazoni ijro etish muassasasi](https://uz.wikipedia.org/wiki/Jazoni_ijro_etish_muassasasi). Электрон манба: https://uz.wikipedia.org/wiki/Jazoni_ijro_etish_muassasasi. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.

³ Зикиров С. Жазони ижро этиш муассасаларининг фуқаролик-ҳуқуқий мақомини шакилланиш тарихи. “Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:” мавзусидаги. республика 40-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 май 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 48 б.

⁴ Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.

⁵ Каримов И. А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т. 10. – Т.: Ўзбекистон, 2002. – 432 б

давлат аппаратининг мустақил бир бўғинидир;
тўртинчидан, Давлат органлари- бу давлат-ҳокимият ваколатига эга бўлган ва давлат томонидан белгиланган тартибда ва ўзига берилган ваколатлар доирасида компетенцисини амалга оширадиган давлат аппаратининг бир қисмидир;

бешинчидан, Давлат органи- бу давлат аппаратининг алоҳида тузилмага эга бўлган, нисбатан мустақил қисми⁶.

Охирги ўрганадиган тушунчамиз бу нодавлат нотижорат ташкилотлари тушунчаси ҳисобланади. Ушбу тушунчага 1999 йил 14 апрелдаги Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги 763-И-сон Қонунида қуйидагича тариф берилган: Нодавлат нотижорат ташкилоти — жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз қатнашчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир. Нодавлат нотижорат ташкилоти жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, бошқа демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, ижтимоий, маданий ва маърифий мақсадларга эришиш, маънавий ва бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш учун ҳамда бошқа ижтимоий фойдали мақсадларда тузилади⁷.

Ушбу тушунчаларни ёритилгандан сўнг Жазони ижро этиш муассасаларининг давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорликни мақсадини белгилаб олмоғимиз даркор.

Жумладан, ушбу ҳамкорликдан мақсад:

биринчидан, инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш;

иккинчидан, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш;

учинчидан, миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш;

тўртинчидан, адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш;

⁶ Каримов И. А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т. 11. – Т.: Ўзбекистон, 2003. – 320 б.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги 763-И-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/11360>. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.

бешинчидан, маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш;

олтинчидан, миллий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда умумбашарий муаммоларга ёндашиш;

етинчидан, мамлакатимиз хавфсизлиги ва мудофаа салоҳиятини кучайтириш, очиқ, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш⁸.

Жазони ижро этиш муассасаларининг давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорликни ташкил этиш маҳамияти шундаки юртимизда инсон қадрини улуғлаш, маҳкумларни тўғри йўлга бошлаш орқали юртимизни ривожланаётган давлатдан ривожланган давлатлар қаторига қўшишдир.

Бу борада қуйидаги ишлар амалга оширилиши мавзуимиз мазмун моғиятини ёритади. Жумладан, жазони ижро этиш муассасларида жазони ўтаётган хотин қизлар масалари бўйича Жазони ижро этиш муассасаларини маъмурияти жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган хотин-қизларни муаммоларини қуйидаги тартибда ўрганади:

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизларни мурожаатларни таҳлил қилиш орқали уларни қийнаб келаётган муаммоларини аниқлайди;

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизлар ўртасида сўровнома ўтказиш орқали уларни қийнаб келаётган муаммоларини аниқлайди;

– жазо муддатини ўтаётган хотин-қизларни мурожаатлар ҳамда сўровнома натижаларини таҳлил қилиш орқали аниқланган муаммоларини ҳал этишга кўмаклашади;

– жазони ижро этиш муассаса маъмурияти ваколатига кирмайдиган муаммоларини ҳал этиш мақсадида тегишли идора ва ташкилотлар билан ҳал этиш чорасини кўради.

Жазони ижро этиш муассаслари, Пробация бўлинмалари ва Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаментининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг ҳудудий бўлинмалари (бундан буён матнда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари)нинг ходимлари пробация назоратидаги ҳамда жазо муддатини ўтаб бўлган хотин-қизларни муаммоларини қуйидаги тартибда ўрганади:

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг хотин-қизлар

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063>. Мурожаат вақти: 18.11.2022 й.

билан ишлаш масалалари бўйича инспектори, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси (катта) инспектори ва пробация бўлинмаларининг инспектори биргаликда ёки алоҳида пробация назоратидаги хотин-қизлар ва жазо муддатини ўтаб бўлган хотин-қизлар билан суҳбат ўтказиб, қандай фаолият билан шуғулланиш ҳамда ишга жойлашиш ва турмушга мослашиши учун ёрдамга эҳтиёжини ва бошқа муаммолари борлигини аниқлайди;

– суҳбат жараёнида аниқланган муаммоларини ҳал этиш ҳамда ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чораларини кўради;

– ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва пробация бўлинмаларининг ваколатига кирмайдиган муаммоларини ҳал этиш мақсадида тегишли идора ва ташкилотлар билан ҳамкорликда ҳал этиш чорасини кўради⁹.

Маҳкумларни ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтириш, фуқароларимиз орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини мустаҳкамлаш, вояга етмаган маҳкумлар ота-оналари ҳамда васийлик органларининг масъулиятини ошириш борасида тадбирлар ташкил қилиш лозим. Бу борада, айниқса, Президентимиз ташаббуси билан ҳафтанинг ҳар пайшанбаси мамлакатимизда Профилактика куни сифатида белгилангани, шу мақсадда жойларда ўтказилаётган тадбирлар тобора изчиллик касб этишида кенг жамоатчиликнинг фаол иштирокини таъминлаш заруратини келтириб чиқаради.

Шу билан бирга маҳкумларни ижтимоий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар бўйича тузилмалар, прокуратура, ички ишлар бошқармалари зиммасига вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги ва жиноятчилигининг олдини олиш, тарбия колонияларида вояга етмаганларнинг маънавий, ахлоқий, ҳуқуқий, эстетик, жисмоний, меҳнат тарбиясида иштирок этиш, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришга кўмаклашиш, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган, ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларидан қайтиб келган вояга етмаганларнинг ижтимоий-педагогик реабилитация қилиниши ва мослашувига ёрдам бериш вазифалари юклатилган. “Маҳалла” хайрия жамоат фонди, “Нуроний” жамғармаси ҳамда Маънавият

⁹ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг “Жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган ва жазо муддатини ўтаб бўлган хотин-қизларни меҳнат бозорида рақобатбардош касб-хунар турларига ўқитиш орқали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш ҳамда уларни қийнаб келаётган муаммоларни ҳал этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори ID-70454 лойиҳаси. Электрон манба: <https://regulation.gov.uz/oz/d/70454>. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.

тарғибот маркази ва бошқа тегишли 130 ташкилотларга маҳаллаларда вояга етмаганлар орасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ёш авлодни ҳар томонлама соғлом ва маънан етук шахс этиб тарбиялаш учун ҳуқуқий-маънавий тарғибот ишларини кучайтириш, жойларда, айниқса, маҳалла ва таълим муассасаларида ёшларни соғлом ва комил инсон қилиб ўстириш ва тарбиялаш, уларнинг спорт ва жисмоний тарбия билан шуғулланишлари учун барча шароитни яратиб бериш, бўш вақтларидан унумли фойдаланиши учун кутубхоналар ташкил этиб, уларга ёшларни кенг жалб этиш тавсия этилади.

Бу борада амалга оширилаётган ишларни оммавий ахборот воситаларида батафсил ёритиб бориш лозим. Қарор ижросини қатъий назорат қилиш, жазони ижро этиш муассасларидаги маҳкумларни баркамол тарбиялаш борасида олиб борилаётган ишлар ҳолати ва кўламини мунтазам ўрганиб бориши, мутасадди идоралар фаолияти устидан депутатлик назоратини янада кучайтириши лозим.

Бу борадаги саъйҳаракатлардан кўзланган асосий мақсад жиноят содир этиб адашган маҳкумларни қайта ҳуқуқбузарлик ва жиноят содир этиш ҳолатларининг олдини олиш, уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, бандлигини таъминлаш, маънан ва жисмонан соғлом авлодни тарбиялашдан иборатдир.

Бугунги мураккаб глобаллашув даврида маънавият соҳасида вужудга келаётган долзарб муаммолар, халқимиз маънавиятини асраш, юксалтириш, айниқса, ёш авлоднинг қалби ва онгини турли зарарли ғоя ҳамда мафкуралар таъсиридан сақлаш, шунингдек, уни ҳимоя қилиш масалалари алоҳида эътиборга моликдир. Маҳкумларнинг маънавий оламида бўшлиқ вужудга келмаслиги учун уларнинг қалби ҳамда онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуммиллий қадриятларга ҳурматэҳтиром туйғусини хозироқ шакллантириш бугун барчамизни ўйлантириши табиийдир.

Бунда ҳар бир маҳкумнинг ҳуқуқий маданияти катта аҳамиятга эга. У инсоннинг онгига сингиб, мустаҳкамланиб бориши керак. Бу ота-оналар, мактабгача тарбия муассасалари, мактаблар, барча жамоат уюшмалари, давлат ташкилотлари, бутун жамиятнинг улкан ва сермашаққат ишидир. Қонунга итоат этиш ҳуқуқий маданиятнинг асосидир, яъни ҳуқуқий маданиятли шахс нафақат қонунларни билади, балки уларга кундалик иш фаолиятида, ҳаттоки, оилавий муносабатларда ҳам амал қилади. Сир эмас-

ки, ҳанузгача жамиятимизда кам бўлса-да тарбия колониясидан жазони ўтаб чиққан вояга етмаган ўсмирлар ўртасида қайта жиноятчиликлар содир этилаяпти.

Тарбия колониясидаги Вояга етмаган ёшлар қайта жиноят содир этишининг ўзига хос психологик хусусиятларини, ўсмирнинг ижтимоий тасавурларини ҳаққоний акс эттира олиш, жиноят мотивларини аниқлаш, ижтимоий-психологик омилларнинг таъсирини ўрганиш ҳуқуқий-демократик ҳамда эркин фуқаролик жамият кураётган Ўзбекистон шароити учун ўта муҳим тарбиявий ва маънавий-ахлоқий муаммодир.

References:

1. Abdusalomova S. Аёллар манфаатларини ҳимоя қилишда ҳуқуқий маданиятни тарғиб қилишнинг амалий асослари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С4. – С. 221-224.
2. [Jazoni ijro etish muassasasi.](https://uz.wikipedia.org/wiki/Jazoni_ijro_etish_muassasasi) Электрон манба: https://uz.wikipedia.org/wiki/Jazoni_ijro_etish_muassasasi. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.
3. Зикиров С. Жазони ижро этиш муассасаларининг фуқаролик-ҳуқуқий мақомини шакилланиш тарихи. “Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:” мавзусидаги. республика 40-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 май 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 48 б.
4. Қушбоқов Ш. ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
5. Каримов И. А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т. 10. – Т.: Ўзбекистон, 2002. – 432 б
6. Каримов И. А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т. 11. – Т.: Ўзбекистон, 2003. – 320 б.
7. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Нодавлат ноижорат ташкилотлари тўғрисида”ги 763-І-сон Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/11360>. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063>. Мурожаат вақти: 18.11.2022 й.
9. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг “Жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган ва жазо муддатини ўтаб бўлган

хотин-қизларни меҳнат бозорида рақобатбардош касб-хунар турларига ўқитиш орқали бандлигини таъминлашга кўмаклашиш ҳамда уларни қийнаб келаётган муаммоларни ҳал этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори ID-70454 лойиҳаси. Электрон манба: <https://regulation.gov.uz/oz/d/70454>. Мурожаат вақти: 18.11.2022й.